

POTENSI AIR BAWAH TANAH BERDASARKAN PENGUJIAN GEOLISTRIK DI PULAU SALAWATI KABUPATEN SORONG KEPULAUAN

Zubair Saing

Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Ternate
zubairsaing@yahoo.com

ABSTRAK

Air merupakan kebutuhan yang paling primer bagi kehidupan manusia. Keberadaan air pada suatu daerah sangat ditentukan oleh kondisi geologi daerah tersebut. Keterdapatan serta debit-nya dapat diketahui dengan melakukan pengujian tertentu, dalam hal ini pengujian geofisika berdasarkan sifat kelistrikannya. Pulau Salawati di Kabupaten Sorong Kepulauan termasuk salah satu daerah yang kesulitan akan air. Oleh karena itu untuk mengetahui potensi air baku (air permukaan maupun air bawah tanah) di daerah ini telah dilakukan pengujian yang meliputi survey terhadap kondisi geologi dan pengujian geolistrik pada daerah-daerah yang dianggap representative dengan tujuan yang akan dicapai. Kompilasi data geologi dilakukan untuk mengetahui kondisi geologi detail daerah yang meliputi kondisi morfologi, stratifikasi dan struktur daerah yang diselidiki. Pengujian geolistrik dimaksudkan untuk mengetahui keberadaan lapisan pembawa air (aquiver) berdasarkan sifat kelistrikannya. Berdasarkan data sifat kelistrikan tersebut akan dapat ditentukan perlapisan (stratigrafi) batuan, sehingga dapat diketahui potensi air baku daerah tersebut. Untuk selanjutnya dapat dilakukan pemboran dengan kedalaman yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian geolistrik.

Kata kunci : *Potensi air baku, kondisi geologi, penyelidikan geolistrik, pemboran*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Inventarisasi sumber daya air (air baku) yang meliputi air permukaan dan air tanah, sangat erat kaitannya dengan kondisi geologi suatu daerah. Untuk dapat mengetahui keberadaan air baku, data-data geologi daerah yang diselidiki harus diketahui seakurat mungkin.

Oleh karena itu, sebelum dilakukan pengujian terhadap keberadaan air baku dengan uji geolistrik, maka perlu dilakukan penyelidikan terhadap kondisi geologi secara mendetail terhadap daerah tersebut.

Secara garis besar penyelidikan terhadap kondisi geologi meliputi 3 (tiga) kondisi, yaitu

- o Geomorfologi
- o Struktur Geologi
- o Stratifikasi

Dari data geologi yang diperoleh secara detail di lapangan, selanjutnya akan diketahui gambaran terhadap potensi air baku daerah penyelidikan untuk selanjutnya dilakukan pengujian dengan menggunakan metode geolistrik.

Sebelum pengujian dilakukan, penentuan titik-titik uji di lapangan

didasarkan pada hasil penyelidikan geologi yang akurat.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penyelidikan geologi dan geolistrik adalah untuk mendapatkan gambaran terhadap kondisi geologi yang dikaitkan dengan keterdapatannya sumber-sumber air baku (air permukaan dan air tanah), dalam rangka memudahkan penentuan titik-titik uji geolistrik di lapangan, dan keberadaan air yang meliputi letak atau posisi, kedalaman dan ketebalan lapisan sesuai dengan daerah penyelidikan yaitu Pulau Salawati Kabupaten Sorong Kepulauan.

1.3. Ruang Lingkup

Lingkup materi penyelidikan terhadap kondisi geologi adalah sebagai berikut :

- Penyelidikan kondisi geomorfologi secara regional dan daerah penyelidikan
- Penyelidikan struktur geologi regional dan daerah penyelidikan
- Penyelidikan kondisi litologi dan stratigrafi regional dan daerah penyelidikan
- Topografi dan kelerengan
- Penentuan titik uji geolistrik di lapangan
- Pengujian dan pengukuran keterdapatannya air permukaan dan air tanah dengan uji geolistrik.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penyelidikan geologi dan geolistrik dilaksanakan selama 1 (satu) bulan dari tanggal 12 Oktober sampai dengan 12 Nopember 2002. Waktu yang relatif singkat ini digunakan dengan seoptimal mungkin terhadap beberapa lokasi (desa) di Kabupaten Sorong (Kepulauan meliputi Pulau Waigeo dan Pulau Salawati) dan beberapa desa di

Kabupaten Manokwari (Kota Manokwari dan sekitarnya).

Lebih jelasnya, lokasi penyelidikan Kabupaten Sorong pada Pulau Waigeo ditempatkan pada ibukota kecamatan dan desa Sele Pele, Pulau Salawati ditempatkan pada Desa Colobo dan Desa Samate, sedangkan lokasi penyelidikan di Kabupaten Manokwari ditempatkan pada Kota Manokwari dan sekitarnya tepatnya di Desa Fanindi, Desa Pasir Putih dan Desa Gointoi.

Penentuan lokasi tersebut sesuai dengan acuan proyek dan kondisi lapangan yang ada serta disesuaikan pula dengan hasil kompilasi awal keadaan geologi daerah.

2.2. Penelitian Geologi

Penelitian geologi didasarkan pada pengamatan keadaan permukaan, dimana data permukaan tersebut diharapkan dapat dipakai untuk menaksir atau merekonstruksi keadaan geologi bawah permukaan.

Metode kerja yang dilakukan adalah dengan menggunakan cara lintasan terpilih sepanjang daerah penyelidikan untuk mengetahui kondisi geologi secara detail meliputi kondisi bentang alam, kondisi perlapisan batuan dan kondisi struktur yang ada serta potensi air permukaan yang ada di lokasi.

Pengamatan geologi ini bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai variasi litologi, urutan stratigrafi, struktur serta yang paling utama adalah potensi air baku (air permukaan dan air tanah).

2.3. Pengambilan Contoh

Pengambilan contoh dilakukan pada sepanjang lintasan dengan melihat perubahan warna batuan dan kondisi geologi lainnya. Dilakukan dengan cara

sumur uji (*test pit*) yang sekaligus juga dilakukan pengambilan conto tanah. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai maka selain pengambilan contoh batuan juga dilakukan pengambilan conto terhadap air permukaan dari sumur-sumur masyarakat yang telah ada.

2.4. Analisa Conto

Analisa conto dimaksud disini adalah pengujian laboratorium. Untuk conto batuan dilakukan pengujian pada laboratorium geologi untuk menentukan jenis batuan. Conto tanah dianalisis di laboratorium tanah untuk menentukan jenis tanah, sifat fisik dan sifat mekanik. Sedangkan conto air permukaan dilakukan pengujian untuk menentukan kualitas air permukaan tersebut.

2.5. Pengujian Geolistrik

Pengujian geolistrik adalah salah satu metode geofisika yang dilakukan untuk menentukan keberadaan atau letak serta kandungan sesuatu bahan dalam hal ini adalah air baku (air permukaan dan air tanah). Cara geolistrik adalah cara aktif artinya diperlukan adanya suatu sumber arus listrik (I) yang diinjeksikan ke dalam bumi. Respon yang diberikan bumi kemudian diterima oleh alat ukur dalam bentuk potensial listrik (V). Berdasarkan hukum Ohm yang telah diketahui dapat ditentukan besarnya harga tahanan (R), akan tetapi tahanan disini perlu dikoreksi karena tergantung pada panjangnya kabel arus dan kabel potensial yang dibentangkan pada permukaan bumi. Metode ini dikenal dengan nama metode tahanan jenis atau metode *resistivity*.

2.6. Pengolahan Data

2.6.1. *Smoothing* Data Lapangan

Pengolahan data sangat tergantung dari data yang diperoleh di lapangan dan tingkat ketelitian orang yang mengerjakan.

Oleh karena itu persiapan yang baik pada saat pengambilan data sangat menentukan. Perlengkapan yang digunakan untuk pencatatan data lapangan adalah :

- Lembar data Resistivity Sounding, terdiri dari beberapa kolom, yaitu MN/2, AB/2, K, ΔV dan pa.
- Kertas bilogaritma untuk plot data AB/2 (absis) terhadap pa (ordinat).
- Kalkulator.
- Alat tulis menulis.
- Alat Komunikasi.

Data lapangan yang diperoleh harus diperhatikan kualitasnya, kemulusan data sangat diharapkan dan bila terjadi peloncatan data (acak) maka pengukuran harus segera diulangi. Untuk memperoleh hasil yang betul-betul akurat kadang agak sulit dilakukan karena selain medan yang sulit juga formasi di bawah permukaan yang tidak teratur, karena itu *smoothing* data sangat perlu dilakukan.

2.6.2. Metode *Matching*

Dari kurva lapangan (kurva Sounding) tersebut kemudian dilakukan pencocokan kurva (*matching*) dengan kurva standard dua lapis dan kurva bantu yang terdiri dari empat tipe, yaitu A, K, H dan Q.

Tipe H adalah tipe kurva turun kemudian naik, tipe A adalah tipe kurva yang naik terus, tipe K adalah tipe kurva naik kemudian turun dan tipe Q adalah tipe kurva yang turun terus.

2.6.3. Tahapan *Matching*

- Plotkan data lapangan pada kertas bilogaritma spasi AB/2 sebagai absis dan tahanan jenis sebagai ordinat. Data lapangan ini membentuk suatu kurva yang disebut kurva Sounding.
- Letakkan kurva Sounding ini di atas kurva standar, kemudian cocokkan

- bagian kurva Sounding spasi pendek dengan kurva standard dua lapis.
- Tandai koordinat titik asal kurva standard pada kurva Sounding dengan dimbol tertentu. Harga yang dibaca pada kurva Sounding inimerupakan harga tahanan jenis dan ketebalan dari lapisan pertama (ρ_1, h_1).
 - Bagian kurva Sounding yang sesuai dengan harga kurva standar tersebut menunjukkan harga perbandingan tahanan jenis antara lapisan kedua dan pertama (ρ_2/ρ_1).
 - Amabil kurva bantu dari jenis yang sesuai dengan tipe kurva Sounding. Kemudian letakkan titik asal pertama yang telah diberi simbol tepat di atas titik asal kurva bantu, selanjutnya pada kertas bilogaritma dibuat garis putus-putus yang lengkungannya mengikuti kurva bantu dengan harga (ρ_2/ρ_1) sesuai kurva standar.
 - Garis putus-putus tersebut merupakan tempat kedudukan titik asal kedua yang akan menentukan harga tahanan jenis lapisan ketiga (ρ_3) dan ketebalan lapisan kedua (h_2), dimana ρ_3 tersebut merupakan perkalian antara ordinat titik asal kedua dengan perbandingan ρ_2/ρ_1 yang didapat. Sedangkan h_2 ditunjukkan oleh titik asal kedua.
 - Ulangi langkah-langkah tersebut di atas sampai seluruh bagian kurva Sounding ini habis.

3. DASAR TEORI

3.1. Konfigurasi Elektroda

Secara alamiah, di alam kondisi tanah dan batuan tidak homogen dan isotropis, maka tahanan jenis yang diperoleh dari pengukuranbukan merupakan tahanan jenis sebenarnya, melainkan tahanan jenis semu,

dimana potensial pada suatu titik atau jarak r dari sumber arus dinyatakan dengan persamaan :

$$V(r) = \frac{\rho \cdot I}{2 \cdot \pi \cdot r}$$

dimana ρ adalah resistivitas (tahanan jenis) medium, sehingga :

$$\rho a = K \cdot \frac{\Delta V}{I}$$

dimana K adalah faktor geometri dari susunan elektroda (konfigurasi).

3.2. Aturan Schlumberger

Aturan ini dipakai untuk pengukuran variasi tahanan jenis terhadap kedalaman (*resistivity sounding*) dengan simbol elektroda arus $C_1 = A$, $C_2 = B$, dan potensial $P_1 = M$, $P_2 = N$. penggantian simbol ini sudah lazim digunakan. Untuk lebih jelasnya digambarkan sebagai berikut.

I=Arus listrik (mA) pada transmitter
 DV=Beda potensial (mV) pada receiver
 O=Titik yang diukur secara sounding
 AB=Spasi elektroda arus
 MN=Spasi elektroda potensial (m)
 Syaratnya $MN < 1/5 AB$ (menurut Schlumberger)

Gambar 1.
Konfigurasi elektroda menurut Schlumberger

Dari aturan tersebut diperoleh :

$$K_s = \frac{\pi(L^2 - l^2)}{2l}$$

atau :

$$K_s = \frac{\pi(AB^2 - MN^2)}{4MN}$$

Harga K_s ini untuk suatu pengukuran geolistrik dengan aturan *Schlumberger*.

3.3. Teknik Pengukuran Geolistrik

3.3.1. Peralatan

Secara umum alat ukur geolistrik dibagi menjadi dua unit, yaitu *Transmitter* dan *Receiver*. Masing-masing terdiri dari beberapa komponen.

- a. Transmitter, terdiri dari ; *Martial Geophysic Resistivity*, Elektroda arus (dua batang besi), Kabel arus (dua gulungan masing-masing 350 meter), dan *Accu*.
- b. Receiver, terdiri dari ; *Back Off* untuk meredam *Self Potensial*, Elektroda Potensial dua buah (M dan N).

Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut.

Gambar 2. Peralatan geolistrik

3.3.2. Teknik Lapangan

Arus listrik searah yang dimasukkan ke dalam tanah berasal dari alat resistivity transmitter yang dibangkitkan oleh *Accu*. Sebelum mengirim arus, beberapa hal yang perlu diketahui oleh *observer* di lapangan adalah sebagai berikut :

- mengukur tahanan pada elektroda potensial yang telah ditanam di dalam tanah, sedapat mungkin $R\text{-pot} \leq 2 \text{ K}\Omega$.
- menghilangkan pengaruh potensial alam (SP) dengan mengatur *back off* sehingga berharga 0.000.
- bila elektroda telah dipasang atau ditancapkan ke dalam tanah, selanjutnya arus dialirkan.
- Mencatat arus yang dikirimkan (terbaca pada jarum penunjuk geophysics). Harga I diperoleh dalam satuan mA.
- Mencatat potensial yang terbaca, juga pada jarum penunjuk geophysics. Harga yang diperoleh adalah harga beda potensial dalam mV.

Hasil akhir pengukuran dengan menghitung resistivitas semu (ρ_a) dari data I, ΔV dan K_s (telah ditabelkan) sehingga diperoleh harga ρ_a dalam Ohm-m.

3.4. Interpretasi Resistivity Sounding

Dengan menggunakan konfigurasi elektroda *Schlumberger* dikenal dua macam metode resistivitas, yaitu metode interpretasi langsung yakni memperoleh parameter (I dan ρ_a) langsung dari data lapangan, dala hal ini tidak dilakukan, dan interpretasi tak langsung (melalui lengkungan kurva standar 2 lapis) yang digunakan disini.

Perlu diingat bahwa penyesuaian lengkungan (*matching*) berlaku untuk kondisi dua perlapisan. Perluasan untuk lapisan yang lebih banyak pada prinsipnya dapat dilakukan bila setiap kali kita

pandang persoalannya sebagai persoalan dua lapis secara berurutan ke bawah.

Gambar 3. Prinsip pelapisan

Dari hasil *matching* tersebut, harga tahanan jenis batuan bisa diperbandingkan dengan harga teoritis dari tabel, namun dasar perkiraan atau interpretasinya perlu dikontrol dengan suatu titik bor yang telah diketahui litologinya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Geologi Regional

Secara fisiografi pusat pegunungan terletak pada bagian tengah Pulau Papua dan secara umum berarah barat – barat laut dengan ketinggian melebihi 5000 m. Pegunungan tersebut melandai ke pantai utara dengan diselang-selingi oleh perbukitan rendah dan beberapa daerah pegunungan yang terisolasi. Dataran banjir dan daerah rawa pada umumnya terletak di daerah pantai selatan Pulau Papua.

Daerah pegunungan yang terletak di tengah Pulau Papua terdiri dari batuan *Eilanden metamorphic* (Kennecott Indonesia, 1972) dari jaman prakarbon yang mengalami pengangkatan dan perlipatan kemudian batuan ini

tertutup oleh suatu sekuen atau urutan yang tebal yang terdiri dari sedimen klastik dan batugamping. Pada beberapa tempat sedimen ini diintrusi oleh batuan beku dengan komposisi intermedier. Sesar-sesar yang berpola barat laut dengan sudut yang tajam sangat berkembang searah dengan pola pegunungan yang berarah barat – barat laut.

Dari penelitian tektonik kemungkinan bahwa Pulau Papua merupakan sisi lempeng benua Australia yang ditekan ke arah utara yang kemudian menubruk dan menutup lempeng Pasifik Selatan. Sebagai akibat pergerakan dari lempeng Australia ke arah utara dan posisi dari Pulau Papua terhadap Australia mengakibatkan terbentuknya struktur yang berarah barat laut – barat.

4.2. Geologi Pulau Salawati

Daerah Salawati memiliki topografi yang sangat bervariasi antara 0 m sampai dengan 1200 m dari permukaan laut. Kemiringan lereng juga bervariasi dari 0° sampai dengan 15° dengan kemiringan lereng rata-rata sekitar 7°. Kemiringan lereng tertinggi berada pada bagian utara daerah ini.

Terdapat struktur sesar yang berarah barat – timur di bagian utara sampai dengan bagian tengah.

Morfologi daerah Salawati dapat dibagi menjadi 3 (tiga) satuan, sebagai berikut :

1. Satuan morfologi pantai dengan ketinggian 0 m, yang menutupi seluruh pulau.
2. Satuan morfologi pedataran dengan ketinggian 25 m sampai dengan 500 m, berada pada bagian tengah sampai bagian selatan daerah ini dan didominasi oleh batuan sedimen berumur tersier miosen atas.

3. Satuan morfologi perbukitan dengan ketinggian 500 m sampai dengan 1200 m, di bagian utara daerah ini dan didominasi oleh batuan beku berumur tersier miosen tengah.

Berdasarkan kompilasi dari laporan penyelidikan PT. Kennecott (1972) dan peta geologi penyelidikan Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi bersama BMR Australia (1986) serta hasil penyelidikan langsung dilapangan, litologi daerah salawati dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) satuan litologi berikut ini yang diurutkan mulai dari satuan tertua ke satuan termuda, sebagai berikut :

JIKu .
Terdiri dari batuan sedimen yang berumur tersier eosen atas, yaitu serpih, setempat karbonan, batulumpur, batulanau, batupasir kuarsa, sedikit batugamping tak murni terhablur ulang dan konglomerat.

KuTm .
Terdiri dari batuan sedimen berumur tersier oligosen atas sampai bawah, yaitu fasies laut dalam : batugamping pelagos berlapis baik, sisipan kapur, napal, piritan, dan batugamping mikro-kristalin.

Tux .
Terdiri dari gabungan antara batuan sedimen yang berumur tersier dan batuan sedimen yang berumur mesozikum sampai paleozoikum, yaitu bancuh tektonik dengan fasies laut dalam, batulumpur, batulanau batupasir dan

batugamping, kalkarenit, srpih batupasir, sedikit batugamping koral, batugampingberbutir halus, sebagian klastika merah dengan batulumpur merah, batupasir sela felsparan atau tufaan dan batuan sedimen klastika laut termalihkan rendah hingga tinggi kebanyakan berbutir halus.

Tmm .
Terdiri dari batuan berumur tersier miosen tengah, yaitu andesit, sedikit dasit dan tufa basal, aglomerat, lava dan tufa padu, sedimen klastika gunung api tufaan, retas dan stok diorit, andesit, porfiri dasit dan dolerit, beberapa sisipan batugamping.

TmuQp .
Terdiri dari batuan sedimen berumur tersier miosen atas, yaitu batuan sedimen klastika laut dan darat, kebanyakan berbutir halus, batubara.

4.3. Penyelidikan Geolistrik

4.3.1. Pulau Salawati Desa Colobo

Hasil perhitungan yang telah dilakukan dengan cara interpretasi tak langsung untuk daerah ini diperlihatkan pada tabel 1.

4.3.2. Pulau Salawati Desa Samate

Hasil perhitungan yang telah dilakukan dengan cara interpretasi tak langsung untuk daerah ini diperlihatkan pada tabel 2.

Tabel 1. Hasil perhitungan untuk Desa Colobo Pulau Salawati

Titik Amat	Titik	Koordinat	T Kurva	fk	Kedalaman (d) dalam meter	Ketebalan (h) dalam meter	Tahanan Jenis (r) dalam Ohm meter
1	P1	4;90	-	-	4	4	90
	P2	8,5;200	K=40	0,5	6	2	3600
	P3	10;150	K=0,02	0,2	7,2	1,2	72
	P4	27;480	K=7	1	14,4	7,2	504
	P5	7,25;270	K=0,02	2	43,2	28,8	10,08
	P6	230;9500	K=100	0,5	64,8	21,6	1080
2	P1	3;255	-	-	3	3	255
	P2	3,6;190	K=0,1	1	6	3	25,5
	P3	8;80	K=0,02	1,5	15	9	0,51
	P4	10,5;65	K=0	0,3	19,5	4,5	0
	P5	28;1900	K=100	0,1	21,45	1,95	0
	P6	50,650	K=0	0,2	25,74	4,29	0
	P7	190;8000	K=100	0,3	33,46	7,72	0
3	P1	3;38	-	-	3	3	38
	P2	3,7;24,5	K=0,07	1	6	3	2,66
	P3	8,25;80	K=0,02	1,5	15	9	0,05
	P4	9,25;55500	K=5	0,1	16,5	1,5	0,25
	P5	24;440	K=0,3	0,3	49,5	33	0,08
	P6	55;5750	K=40	0,7	64,35	14,85	3,2
	P7	80;3000	K=0,02	0,7	109,39	45,04	0,06
	P8	240;5750	K=5	1	218,78	109,39	0,3
4	P1	2,7;60	-	-	2,7	2,7	60
	P2	3,6;80	K=15	0,3	3,51	0,81	900
	P3	9;390	K=100	0,1	3,86	0,35	90000
	P4	18;105	K=0,02	1	7,72	3,86	1800
	P5	40;1050	K=40	0,4	10,81	3,09	72000
	P6	57,5;1400	K=0,02	0,5	16,22	5,41	1440
	P7	105;3700	K=40	0,1	17,84	1,62	57600
	P8	270;5500	K=0,02	2,5	62,44	44,6	1152

Tabel 2. Hasil perhitungan untuk Desa Samate Pulau Salawati

Titik Amat	Titik	Koordinat	T Kurva	fk	Kedalaman (d) dalam meter	Ketebalan (h) dalam meter	Tahanan Jenis (r) dalam Ohm meter
1	P1	2;190	-	-	2	2	190
	P2	4,3;220	K=1,5	1,5	5	3	285
	P3	8,5;480	K=40	0,1	5,5	0,5	11400
	P4	27,5;1050	K=40	0,4	7,7	2,2	456000
	P5	55;480	K=0,02	1,5	19,25	11,55	9120
	P6	1225;16000	K=100	0,5	28,88	9,63	912000
2	P1	2;50	-	-	2	2	50
	P2	6,25;245	K=15	0,75	3,5	1,5	750
	P3	11,5;150	K=0,15	1	7	3,5	112,5
	P4	23,5;875	K=15	0,4	9,8	2,8	1687,5
	P5	50,75;725	K=0,05	2	29,4	19,6	84,38
	P6	135;440	K=0,02	1,5	73,5	44,1	1,69
	P7	185;7250	K=20	0,2	88,2	14,7	33,8
3	P1	3;80	-	-	3	3	80
	P2	3,6;50	K=0,05	1,5	7,5	4,5	4
	P3	75;380	K=20	0,3	9,75	2,25	80
	P4	115;290	K=0,02	1	19,5	9,75	1,6
	P5	40;1500	K=100	0,3	25,35	5,85	160
	P6	60;1650	K=0,02	1	50,7	25,35	3,2
	P7	160;4700	K=10	0,75	101,4	50,7	32

5. KESIMPULAN

1. Penyelidikan geologi dilakukan untuk mengetahui kondisi geologi detail daerah guna mempermudah penentuan titik-titik uji geolistrik dan penentuan geohidrologi.
2. Daerah yang ditentukan sebagai titik uji geolistrik meliputi 3 (tiga) desa Kota manokwari, yaitu Desa Fanindi, Desa Pasir Putih dan Desa Gointoi, dan 2 desa di Pulau Salawati, yaitu Desa Samate dan desa Colobo.
3. Hasil uji geolistrik menunjukkan kondisi litologi lokal yang sama dengan hasil kompilasi dan penyelidikan geologi terhadap daerah penyelidikan.
4. Hasil Uji Geolistrik menunjukkan bahwa hampir seluruh daerah penyelidikan memiliki potensi air, baik air permukaan maupun air tanah dengan ketebalan yang cukup baik.

6. REKOMENDASI

1. Daerah-daerah yang menjadi titik penyelidikan pada kedua kabupaten, yaitu Kabupaten Sorong (kepulauan) dan Kabupaten Manokwari, memiliki potensi air baku (air permukaan dan air tanah) yang sangat baik untuk diusahakan, dalam hal ini dilakukan pekerjaan lanjutan untuk konstruksi sumur bor untuk air tanah dan bak penampungan untuk air permukaan.
2. Melihat kondisi lapangan yang cukup sulit, perlu persiapan yang sangat matang, apabila akan dilakukan pekerjaan lanjutan.
3. Perhitungan biaya dalam pekerjaan konstruksi sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lapangan yang sulit tersebut.
4. Jika pekerjaan konstruksi jadi dilakukan, sebaiknya didasarkan pada hasil penyelidikan geologi dengan mempertimbangkan kondisi - kondisi geologi yang ada di lapangan dan hasil pengujian geolistrik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bouwer. H**, "Ground Water Hydrology", Mc Graw Hill Kogakusha, Ltd. 1978
- CW. Fetter**, "Applied Hydrogeology", Second Edition, University of Wisconsin – Oshkosh, 1980 / 1988.
- Chapman, R.E**, "Geology and Water", Introduction to Fluid Mechanics for Geologist, 1981.
- Gatot, H.P**, "Gerakan Air Tanah, Hidrolika Sumur dan Kualitas Air", Jurusan Teknik Pertambangan – ITB, Bandung 1985.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi**, "Peta Geologi Lembar Sorong, Manokwari", Bandung 1992